

ĐỊNH HÌNH GIÁ TRỊ CỐT LÕI VĂN HOÁ DOANH NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Thanh Điền, [ID](#)

Mã Doi: 10.5281/zenodo.17217067

Tóm tắt:

Văn hóa doanh nhân là yếu tố then chốt định hình tinh thần kiến tạo phát triển của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp đều vận hành theo chu kỳ dòng đời sản phẩm với các giai đoạn: khởi đầu – tăng trưởng – bão hòa – suy thoái. Khi đối diện trạng thái bão hòa, chỉ những doanh nhân mang tinh thần kiến tạo mới có khả năng khởi sinh ý tưởng kinh doanh mới, giúp doanh nghiệp vượt qua suy thoái và phát triển bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã là nơi tiên phong kiến tạo và lan tỏa những ý tưởng mới, nhờ vào nền tảng giá trị: dám mạo hiểm, sáng tạo, cần cù – hiếu học, nghĩa tình và trách nhiệm. Những giá trị này không chỉ chi phối hành vi mà còn định hướng suốt quá trình phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, cần xác định rõ các giá trị cốt lõi, đồng thời truyền thông rộng rãi và lan tỏa trên toàn quốc, để hình thành đội ngũ doanh nhân vừa có tâm vừa có tầm, đủ sức sánh vai cùng cộng đồng doanh nhân toàn cầu.

Từ khóa: văn hóa doanh nhân, tinh thần kiến tạo.

Shaping the Core Values of Entrepreneurial Culture in Ho Chi Minh City

Abstract

Entrepreneurial culture plays a decisive role in shaping the spirit of innovation and development within enterprises. Every business follows the product life cycle, moving through the stages of initiation – growth – maturity – and decline. When facing the maturity stage, only entrepreneurs with a creative and pioneering spirit can generate new business ideas that help the enterprise overcome decline and achieve sustainable growth. Ho Chi Minh City has long been a pioneer in creating and spreading new ideas, grounded in core values of risk-taking, creativity, diligence and a strong learning spirit, compassion, and responsibility. These values not only guide behaviors but also orient the development process of the entire business community. Therefore, it is essential to clearly define such core values and communicate them widely nationwide, thereby shaping a generation of entrepreneurs with both vision and virtue, capable of standing shoulder to shoulder with the world’s leading business communities.

Keywords: entrepreneurial culture, entrepreneurial spirit.

1. Vai trò của văn hoá doanh nhân

Văn hoá doanh nhân quyết định văn hoá doanh nghiệp, thậm chí nhiều người còn đồng nhất các giá trị văn hoá của lãnh đạo với giá trị văn hoá doanh nghiệp. Văn hoá doanh nhân được hiểu là các giá trị, chuẩn mực chi phối mọi hành vi lãnh đạo. Từ đó, củng cố hệ giá trị, chuẩn mực chi phối hành vi của người lao động trong doanh nghiệp. Doanh nhân ý thức trong việc xây dựng và duy trì thực hiện giá trị văn hoá theo mong muốn, giúp lan toả tinh thần sáng tạo, gắn kết người lao động và tăng năng suất, hiệu quả kinh doanh.

Có nhiều giá trị khác nhau được lựa chọn, tùy thuộc vào đặc thù văn hoá của mỗi dân tộc nói chung và hệ giá trị doanh nhân theo đuổi nói riêng. Các giá trị được doanh nhân lựa chọn và thực hành trong mọi hành vi lãnh đạo, ứng xử nội bộ và với khách hàng, đối tác. Đó là các giá trị biểu hiện sự quyết tâm hướng đến kết quả kinh doanh mong muốn và cách thức đồng nghiệp trong tổ chức cư xử với nhau, cư xử với đối tác, khách hàng trên cơ sở đảm bảo lợi ích và sự thuận tiện cho mỗi bên.

Một số doanh nghiệp tuyên bố giá trị liên quan đến hành vi lãnh đạo. Một số khác tuyên bố giá trị liên quan đến cư xử nhằm tạo sự gắn kết cho tổ chức. Một số khác tuyên bố giá trị hướng đến khách hàng. Cũng có doanh nghiệp kết hợp tất cả các nhóm giá trị trên.

Doanh nhân chú trọng đến việc tạo bản sắc văn hoá riêng sẽ chuyển tải bản sắc này vào văn hoá doanh nghiệp. Nhờ văn hoá doanh nghiệp góp phần tăng sự hài lòng của nhân viên và tăng năng suất.

Hình 1. Vai trò của văn hoá doanh nhân đối với năng suất.

Lãnh đạo doanh nghiệp thành công thông qua sự nỗ lực của người lao động. Doanh chủ luôn mong muốn lao động nỗ lực làm việc sáng tạo và năng suất cao. Có nhiều cách thúc đẩy việc này, trong đó phổ biến nhất là các quy định về đánh giá công việc gắn với trả lương, thưởng và các chế tài buộc người lao động làm việc. Tuy nhiên, các chế tài và phần thưởng chưa đủ để thúc đẩy người lao động nỗ lực và sáng tạo, chưa hẳn đã giúp người lao động cống hiến hết mình.

Có một thứ thúc đẩy người lao động tích cực sáng tạo, nỗ lực hơn bất cứ thứ gì. Đó là niềm tin về các giá trị của cộng người lao động theo đuổi. Doanh nhân cần tạo được giá trị cốt lõi và xây dựng được đội ngũ cùng chung chí hướng, mọi người điều tin rằng giá trị họ theo đuổi là xứng đáng. Đó là các giá trị dung hoà lợi ích giữa bản thân và lợi ích doanh nghiệp. Khi nào người lao động tin chắc rằng doanh nghiệp phát triển gắn liền với sự phát triển của chính bản thân mình và xã hội, thì họ sẽ tích cực sáng tạo và cống hiến.

2. Định hình giá trị cốt lõi văn hoá doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai

Dân tộc Việt Nam có nhiều giá trị văn hoá nổi trội, phổ biến được nhiều người thừa nhận đó là: **yêu nước, cần cù, anh hùng (mạo hiểm), sáng tạo, lạc quan, nghĩa tình, trách nhiệm**. Các giá trị này chi phối hành vi của người việc trong mọi hoạt từ sản xuất kinh doanh đến chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời bình, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước đặt lên vai của cộng đồng doanh nhân. Doanh nhân là trung tâm của mọi hoạt động của nền kinh tế. Tinh thần làm giàu chân chính biểu hiện qua khát vọng mang lại lợi ích cho khách hàng và phụng sự xã hội. Mọi ý tưởng kinh doanh đều hướng đến tạo ra sản phẩm, dịch vụ mang lại giá trị cho khách hàng, qua đó góp phần kiến tạo văn minh và tiến bộ xã hội.

Với triết lý kinh doanh đó, doanh nhân xây dựng đội ngũ cùng chung chí hướng đồng hành cùng nhau sáng tạo công nghệ, đào tạo đội ngũ, sáng tạo mô hình quản trị phù hợp để thực hiện thành công ý định kinh doanh. Qua đó, góp phần phát triển khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, góp phần tạo nguồn thu ngân sách, tạo phúc lợi xã hội.

Gần 40 năm kể từ ngày Đổi mới, đây là một khoảng thời gian không dài, nhưng với giá trị **cần cù, sáng tạo, anh hùng** đã thúc đẩy hình thành đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh trong nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp, đến sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Có nhiều doanh nghiệp chỉ hơn 10 năm thành lập đã phát triển với quy mô lớn thể hiện tinh thần dân thân, mạo hiểm, anh hùng của người Việt.

Khi đối mặt với khủng hoảng, doanh nhân Việt Nam cũng nhanh chóng lấy lại niềm tin, **lạc quan** về thị trường và mạnh dạn đầu tư. Nhờ vậy, đã trải qua nhiều đợt khủng hoảng năm 1987, 1997, 2008, và dịch Covid 19 vừa qua. Kinh tế Việt Nam khôi phục nhanh chóng, cũng như cộng đồng doanh nghiệp có tinh thần khởi nghiệp tốt sau mỗi đợt khủng hoảng.

Trong các đợt dịch Covid 19 bùng phát vừa qua, cộng đồng doanh nhân dưới sự lãnh đạo của các Hội doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng tham gia quyên góp,

cứu trợ cho người gặp nạn. Qua đó, thể hiện tinh thần **nghĩa tình**, yêu nước của cộng đồng.

Các giá trị văn hoá tích cực của doanh nhân Việt Nam được thể hiện trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, đây là các giá này này chủ yếu được hình thành tự phát, chưa định hướng rõ ràng. Muốn hình thành đội ngũ doanh nhân mang đậm bản sắc dân tộc, cần định hướng rõ ràng về các giá trị nền tảng để trên cơ sở đó, cộng đồng doanh nhân lựa chọn, cụ thể hoá trong xây dựng văn hoá cho doanh nghiệp mình.

Từ những thảo luận trên, có thể đúc kết một số giá trị văn hoá mang đặc sắc của doanh nhân Việt Nam như sau:

- **Mạo hiểm (anh hùng):** Là một quốc gia đang trong giai đoạn “cắt cánh” trong bối cảnh đất nước có nhiều tiềm năng phát triển. Tinh thần mạo hiểm tiên phong thâm nhập ra thị trường quốc tế, cũng như dám thử thách là rất quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam vươn xa, sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới.

- **Sáng tạo:** Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các nền tảng khoa học công nghệ mới giúp dễ hình thành các ý tưởng, mô hình kinh doanh và mô hình quản trị kiểu mới. Khuyến khích tinh thần sáng tạo luôn đúng trong mọi thời đại, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, sự sáng tạo cần được đề cao.

- **Hiếu học (Cần cù):** Người Việt vốn có truyền thống cần cù, chịu thương, chịu khó. Không ít doanh nhân thành đạt ngày hôm nay xuất thân từ hai bàn tay trắng, nhờ vào sự cần cù, ham học hỏi mà xây dựng cơ ngơi to lớn, đóng góp tích cực vào sự phát triển đất nước.

- **Lạc quan:** Trong bối cảnh hội nhập, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có độ mở nền kinh tế lớn. Những biến động của môi trường kinh doanh luôn ẩn chứa nhiều cơ hội và niềm tin đối với thị trường. Tinh thần lạc quan là rất cần thiết, giúp kinh tế khôi phục nhanh.

- **Nghĩa tình:** Doanh nhân có thể nói là lực lượng giữ tiền giúp xã hội. Khi có sự cố không may mắn đối với người dân như thiên tai, dịch bệnh sự chung sức hỗ trợ, biểu hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” – vốn là truyền thống quý báu của dân tộc từ xưa đến nay. Không những vậy, với người lao động doanh nhân cần ứng xử với họ như các thành viên trong gia đình, quan tâm, chú ý chăm sóc để thúc đẩy động lực làm việc. Đó không chỉ là tinh thần mà còn là sự cam kết của doanh chủ đối với người lao động, phù hợp với thông lệ quốc tế.

- **Trách nhiệm:** Kinh doanh không chỉ là làm giàu cho bản thân mà còn góp phần kiến tạo văn minh và tiến bộ xã hội. Doanh nhân kinh doanh cạnh tranh thông qua việc thi đua tạo giá trị cho khách hàng sẵn lòng trả cho hàng hoá/ dịch vụ tạo ra. Quá trình này góp phần tạo việc làm, nâng cao chất lượng sống cho người lao động. Đồng thời doanh nhân cần ý thức bảo vệ môi trường sống của con người để chung tay góp phần phát triển bền vững của nhân loại. Tinh thần nghĩa tình, trách

Kỷ yếu Hội thảo: “Giải pháp xây dựng văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp (DN), doanh nhân TPHCM trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh”. Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM. Tháng 7/2023. TPHCM (Việt Nam)

nhiệm không chỉ là giá trị mà còn được lồng ghép tạo vào các cam kết quốc tế liên quan đến tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và hệ tiêu chuẩn về môi trường lao động quốc tế.

Hình 2. Hệ giá trị của doanh nhân Việt Nam

3. Nuôi dưỡng giá trị cốt lõi

Đề đội ngũ doanh nhân Việt Nam tích cực hưởng ứng các hệ giá trị, Trung ương cần ban hành Nghị Quyết chuyên đề về định hướng giá trị văn hoá doanh nhân/ doanh nghiệp Việt Nam. Kế đến Thành phố Hồ Chí Minh cần ban hành kế hoạch hành động xây dựng, nuôi dưỡng các giá trị văn hoá doanh nhân/ doanh nghiệp Thành phố. Đồng thời tuyên bố và truyền thông rộng rãi hệ giá trị đến với cộng đồng doanh nghiệp.

Các Hội ngành nghề cũng xây dựng và tuyên bố hệ giá trị làm tôn chỉ hoạt động của Hội. Khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp trong hội lựa chọn, chuyển tải thông điệp giá trị về doanh nghiệp mình. Đồng thời thường xuyên tổ chức các sự kiện thể hiện việc nuôi dưỡng, tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp thực hành giá trị văn hoá Việt Nam.

Kỷ yếu Hội thảo: “Giải pháp xây dựng văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp (DN), doanh nhân TPHCM trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh”. Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM. Tháng 7/2023. TPHCM (Việt Nam)

Hình 3.

dưỡng hệ giá trị cho doanh nhân/doanh nghiệp Việt

Nuôi

Cộng đồng doanh nhân chắc chắn ai cũng từ hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc. Do vậy, mỗi doanh nhân đều mong muốn kế thừa truyền thống quý báu của ông cha và biểu thị chung hầu hết các hoạt động. Trong giai đoạn chiến tranh bảo vệ tổ quốc, dân tộc ta phát huy rất tốt các giá trị này. Thì ngày nay, trong thời bình các giá trị này cần tiếp tục phát huy để xây dựng công đồng doanh nghiệp vững mạnh, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Các giá trị về sự mạo hiểm, sáng tạo không thể phát huy trong thể kinh tế thiếu kỷ cương, cán bộ công chức thiếu liêm chính hoặc trong những xã hội phổ biến việc hình sự hoá các quan hệ kinh tế. Do vậy, hệ thống pháp luật cần được hoàn thiện hạn chế việc đầu cơ, trục lợi nhằm thúc đẩy con người tập trung kinh doanh

Kỷ yếu Hội thảo: “Giải pháp xây dựng văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp (DN), doanh nhân TPHCM trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh”. Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM. Tháng 7/2023. TPHCM (Việt Nam)

thông qua tạo giá trị cho khách hàng và xã hội. Đồng thời, để khuyến khích tinh thần mạo hiểm, dám nghĩ, dám làm của doanh nhân, cần hạn chế tối đa việc hình sự các quan hệ kinh tế.

Đồng thời, kỷ cương thị trường kinh doanh cần được đảm bảo. Nếu đội ngũ cán bộ công chức thiếu liêm chính, kinh doanh dựa vào các mối quan hệ chạy chọt sẽ tạo ra sự thiếu công bằng cho những người làm ăn chân chính. Xã hội văn minh, người làm ăn chân chính cạnh tranh nhau tạo giá trị, nhờ vậy mà phát triển năng lực con người và phúc lợi xã hội. Điều này không tồn tại trong các xã hội thiếu kỷ cương./.